

e-mail: eckib_knutd@ukr.net

e-mail: lagutakate@gmail.com

Data about the authors

Keterina Laguta,

student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Olga Chubukova,

D.E., Professor, Head of Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

e-mail: eckib_knutd@ukr.net

УДК 338.45:65.012

КАПУСТИНСЬКИЙ Р.В.,
МОРГУЛЕЦЬ О.Б.

Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Предмет дослідження – проблеми та методи оцінювання конкурентоспроможності діяльності підприємства в умовах нинішнього соціально-економічного розвитку країни.

Метою дослідження є висвітлення основних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що використовуються в сучасній практиці управління, визначення переваг та недоліків кожного з них.

Методологія дослідження. Під час дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: системний, логічний, аналітичний, що дозволило забезпечити концептуальну послідовність та цілісність дослідження.

Результати роботи. Обґрунтовано необхідність системного оцінювання конкурентоспроможності підприємства, розглянуто ефективні методи оцінювання, що спрямовані на поліпшення позиції підприємства на ринку. Визначено показники діяльності підприємства для оцінки його конкурентоспроможності.

Висновки. В результаті дослідження встановлено, що управління конкурентоспроможністю підприємства є безперервним процесом, що пов'язаний із необхідністю вчасно реагувати на зміну будь-якого з показників конкурентоспроможності. Відтак систематична якісна оцінка конкурентоспроможності підприємства є запорукою ефективності роботи підприємства та його стратегічного розвитку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, підприємство, методи оцінювання, ефективність, вдосконалення, розвиток.

КАПУСТИНСКИЙ Р.В.,
МОРГУЛЕЦЬ О.Б.

Современные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия

Предмет исследования – проблемы и методы оценки конкурентоспособности деятельности предприятия в условиях нынешнего социально-экономического развития страны.

Целью исследования является освещение основных подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, используемых в современной практике управления, определение преимуществ и недостатков каждого из них.

Методология исследования. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные методы, в частности: системный, логический, аналитический, что позволило обеспечить концептуальную последовательность и целостность исследования.

Результаты работы. В статье обоснована необходимость системной оценки конкурентоспособности предприятия, рассмотрены методы оценки, направленные на улучшение позиции предприятия на рынке. Определены показатели деятельности предприятия для оценки его конкурентоспособности.

Выводы. В результате исследования установлено, что управление конкурентоспособностью предприятия является непрерывным процессом, который связан с необходимостью своевременного реагирования на изменение любого из показателей конкурентоспособности. Поэтому систематическая качественная оценка конкурентоспособности предприятия является залогом эффективности работы предприятия и его стратегического развития.

Ключевые слова: конкурентоспособность, управление, предприятие, методы оценки, эффективность, совершенствование, развитие.

KAPUSTINSKIY R.V.,
MORHULETS O.B.

Modern approaches to enterprise competitiveness assessment

The subject of research – problems and methods for assessing the competitiveness of the enterprise in the current socio-economic development of the country.

The purpose of the study is to highlight the main approaches to assessing the competitiveness of the enterprise used in a modern management practice and identify their advantages and disadvantages.

Research methods. General scientific and special methods were used in the study, namely, systemic, logical, and analytical ones, which allowed to ensure the conceptual consistency and integrity of the study.

Results of work. The need for a systematic evaluation of the enterprise's competitiveness has been substantiated, the effective methods of evaluation, aimed at improving the position of the company in the market, have been considered in the article. Indicators of the enterprise activity for estimation of its competitiveness have been determined.

Conclusions. The study has found that managing the enterprise's competitiveness is a continuous process that has to do with the need to respond to any of the competitiveness indicators in time. Therefore, a systematic qualitative assessment of the competitiveness of the enterprise is the key to the efficiency of the enterprise and its strategic development.

Keywords: competitiveness, management, enterprise, assessment methods, efficiency, improvement, development.

Постановка проблеми. Процес забезпечення сталої конкурентоспроможності підприємства на нинішньому етапі розвитку економіки України полягає у створенні особливих характеристик або певного особливого сполучення характеристик його ресурсного потенціалу, що забезпечують динамічну підтримку конкурентоспроможності товару чи послуг. Конкурентний потенціал при цьому повинен охоплювати всі активи підприємства, сформовані як у зовнішньому середовищі – на ринку (наприклад, імідж, місце розташування, відносини з партнерами), так і у внутрішньому (наприклад, кваліфікованість працівників, оригінальність технологій, які використовує підприємство). В зв'язку з цим, проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства є багатопланою і вимагає знання сучасних підходів до її оцінювання.

Дослідження проблем процесу оцінювання конкурентоспроможності підприємства дозволяє

зменшити неоднозначність розуміння критеріїв оцінки, підвищити можливості вибору оптимального методу оцінки і найкращого способу підвищення конкурентоспроможності, удосконалити процес управління діяльністю підприємства. Зазначене підвищує актуальність дослідження для економічної науки і практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретико-методичні аспекти конкурентоспроможності підприємств, зокрема питання підходів та методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства висвітленні в працях провідних закордонних та вітчизняних науковців таких як: І. Ансофф, Г. Багієв, С. Гаркавенко, І. Герчекова, Г. Гольдштейн, І. Грищенко [1], Должанський І.З. [2], О. Драган [3], Т. Загорна, Ф. Котлер, А. Мазаракі, І. Маркіна [5], М. Портер [7], І. Тарасенко [8], Н. Тарнавська [9], Р. Фатхутдінов [10], В. Хруцький та інших. Кожен з науковців пропонує свої визначення конкурентоспроможності, методи її

оцінки і шляхи підвищення, що ускладнює єдине розуміння і унеможлиблює універсальність методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Проте дана проблематика вимагає додаткового вивчення, систематизації та вдосконалення існуючих науково-методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності.

Метою статті є висвітлення основних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що використовуються в сучасній практиці управління, визначення особливостей, переваг та недоліків кожного з них.

Виклад основного матеріалу. Конкурентний потенціал підприємства представляє собою сукупність взаємозалежних і взаємообумовлених потенціалів: виробничого, фінансового, інноваційного і маркетингового, які дозволяють підприємству отримувати прибуток, достатній для відтворення елементів виробництва, удосконалювання процесу виробництва, підтримки і поліпшення якості продукції, стимулювання виробництва в умовах постійних змін конкурентного середовища.

Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які характеризують:

- конкурентоспроможність продукції;
- фінансовий стан підприємства;
- ефективність збуту та просування товарів;
- ефективність виробництва;
- імідж підприємства тощо.

Вибір показників залежить від методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства передбачає їх поділ на окремі групи за певною ознакою. Найчастіше такою ознакою виступає форма представлення результатів оцінювання, відповідно до якої виділяють графічні, матричні, розрахункові та комбіновані (розрахунково-матричні, розрахунково-графічні) методи [10].

Графічний метод оцінки конкурентоспроможності базується на побудові так званої «Радіальної діаграми конкурентоспроможності» або «Багатокутника конкурентоспроможності». Перевагою графічного методу оцінки конкурентоспроможності підприємства є його простота та наочність; недоліком слід вважати те, що він не дає змоги встановити значення узагальненого критерію конкурентоспроможності підприємства.

Матричні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства базуються на використан-

ні матриці – таблиці впорядкованих по рядках та стовпцях елементів. Найбільш показовим прикладом може слугувати широко відома матриця БКГ («Бостонської консалтингової групи»). Побудована за принципом системи координат: по вертикалі – темпи росту місткості ринку, що розміщуються по рядках матриці у лінійному масштабі; по горизонталі, тобто по стовпцях матриці – в логарифмічному масштабі відкладається відносна частка виробника продукції на ринку. Найбільш конкурентоздатними вважаються підприємства, що займають значну частку на швидко зростаючому ринку [7]. Переваги методу полягають у забезпеченні можливості дослідити розвиток процесів конкуренції в динаміці та при наявності достовірної інформації про обсяги реалізації дозволяє забезпечити високу репрезентативність оцінки; як недолік відзначають надмірну спрощеність методу та неможливість проведення аналізу причин того, що відбувається, внаслідок чого ускладнюється вироблення управлінських рішень. Іноді можна зустріти в літературі табличний метод оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, але фактично він являє собою варіацію матричного і тому тут не розглядається як окрема категорія.

Розрахункові методи оцінки конкурентоспроможності підприємства є численними і поділяються на:

- специфічні методи – методи, що дозволяють оцінити конкурентоспроможність підприємства за окремим аспектом його діяльності – виробничим, інноваційним, маркетинговим, фінансовим тощо;

- комплексні методи – методи, що базуються на комплексному підході до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Серед комплексних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства визначальне місце посідають:

- метод, що ґрунтується на оцінці конкурентоспроможності продукції підприємства;
- метод, що ґрунтується на аналізі порівняльних переваг підприємств-конкурентів;
- метод, що ґрунтується на основі теорії ефективної конкуренції;
- інтегральний метод;
- метод самооцінки (Європейська модель ділової досконалості, англійська методика матриці удосконалення бізнесу (BIM)).

Заслуговує на окрему увагу метод заснований на теорії ефективної конкуренції, який найчастіше використовується на практиці. Згідно цієї теорії найбільш конкурентоздатними є ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів і служб. На ефективність діяльності кожної служби впливає безліч чинників – ресурсів фірми. Оцінка ефективності роботи кожного з підрозділів припускає оцінку ефективності використання ними цих ресурсів. В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників – критеріїв конкурентоспроможності [2].

До першої групи входять показники, що характеризують ефективність управління виробничим процесом: економічність виробничих витрат, раціональність експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, організацію праці на виробництві. У другу групу об'єднані показники, що відображають ефективність управління оборотними коштами. У третю групу включені показники, що дозволяють отримати уявлення про ефективність управління збутом і просуванням товару на ринку засобами реклами і стимулювання, а в четверту групу – показники конкурентоспроможності товару (співвідношення якості товару і його ціни).

У зв'язку з тим, що кожний з наведених критеріїв має різний ступінь вагомості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства ($K_{КП}$), шляхом експертних оцінок, встановлено коефіцієнти ваговитості критеріїв. Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства проводиться за формулою середньозваженої арифметичної [10].

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства ($K_{КП}$) розраховується за формулою:

$$K_{КП} = 0,15E_B + 0,29\Phi + 0,23E_3 + 0,33K_T, \quad (1.1)$$

де E_B – значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства; Φ – значення критерію фінансового стану підприємства; E_3 – значення критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку; K_T – значення критерію конкурентоспроможності товару; 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коефіцієнти вагомості критеріїв.

В свою чергу критерій ефективності виробничої діяльності E_B розраховується за формулою:

$$E_B = 0,31B + 0,19\Phi + 0,40P_{\Pi} + 0,10\Pi \quad (1.2)$$

де B – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції; Φ – відносний показник фондівіддачі; P_{Π} – відносний показник рента-

бельності продукції; Π – відносний показник продуктивності праці; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – коефіцієнти вагомості показників.

Критерій фінансового стану діяльності підприємства (Φ_{Π}) розраховується за формулою:

$$\Phi_{\Pi} = 0,29K_A + 0,20 * K_{\Pi} + 0,36K_{Л} + 0,15K_{OB}, \quad (1.3)$$

де K_A – відносний показник автономії підприємства; K_{Π} – відносний показник платоспроможності підприємства; $K_{Л}$ – відносний показник ліквідності підприємства; K_{OB} – відносний показник оборотності оборотних коштів; 0,29; 0,20; 0,36; 0,15 – коефіцієнти вагомості показників.

Критерій ефективності організації збуту і просування товару (E_3) розраховується за формулою:

$$E_3 = 0,37P_{\Pi} + 0,29K_{ЗАТ} + 0,21K_{ЗВП} + 0,14K_P, \quad (1.4)$$

де P_{Π} – відносний показник рентабельності продажів; $K_{ЗАТ}$ – відносний показник затовареності готовою продукцією; $K_{ЗВП}$ – відносний показник завантаження виробничих потужностей; K_P – відносний показник ефективності реклами і засобів стимулювання збуту; 0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – коефіцієнти вагомості показників.

Критерій конкурентоспроможності товару ($K_{КТ}$) розраховується як співвідношення якості товару до його ціни споживання.

Наведена вище методика оцінювання конкурентоспроможності підприємства охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності виробничого підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко і об'єктивно отримати картину положення підприємства на галузевому ринку. Використання в ході оцінювання конкурентоспроможності порівняльних показників за різні проміжки часу дає можливість застосувати цей метод як варіант оперативного контролю окремих служб. Недолік методу заснованого на теорії ефективної конкуренції полягає в складності розрахунків та збору необхідної інформації.

Застосування інтегрального методу оцінювання конкурентоспроможності пов'язано з методологічними труднощами його кількісного розрахунку, що приводять до дуже широкого застосування експертних оцінок, внаслідок чого адекватність реальності самих результатів розрахунків викликає зрозумілі сумніви. Різні автори обґрунтовують різні групи чинників, які необхідно включати в сукупний (інтегральний, груповий) показник. Крім того, пропонуються різні способи здійснення експертних оцінок, а часто просто вказується, що «вагові коефіцієнти визначаються експертно».

Інструментарієм для вирішення стратегічних завдань підвищення конкурентоспроможності може служити комплексний підхід з розробки та побудови моделі конкурентоспроможності промислового підприємства. Метою розробки і побудови моделі конкурентоспроможності підприємства (Європейська модель ділової досконалості) є правильне визначення конкурентної стратегії, узгодженої з умовами конкретної галузі промисловості, навичками і капіталом, якими володіє конкретне підприємство [7].

При побудові економічної моделі виділяються структурні елементи – категорія конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності товару, виявляються найбільш важливі якісні характеристики цих елементів. Категорії конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності товару взаємопов'язані. Як основні критерії конкурентоспроможності підприємства можна в узагальненому вигляді запропонувати дві категорії оцінки: «цінність товарів (послуг), які виробляє підприємство» і «цінність підприємства як господарюючого суб'єкта ринку».

Швидкі зміни зовнішнього середовища вітчизняних підприємств стимулюють появу нових методів, систем і підходів до управління конкурентоспроможністю. Найбільш поширеними є методи оцінки можливостей конкурентів за допомогою спеціальних експертних досліджень і непрямих розрахунків на основі відомих даних. Широко використовується на практиці «метод віддзеркалення», який полягає в отриманні інформації про конкурентів, від клієнтів або працівників підприємства-конкурента. Дослідження конкурентів повинно бути направлене на ті ж сфери, які були предметом аналізу потенціалу власного підприємства.

Для оцінювання конкурентоспроможності підприємства використовується також широкий набір сучасних інструментів стратегічного аналізу: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-метод, матриці DCG, BCG, McKinsey, PIMS, ADL, Ансоффа «продукт-ринок», модель 5-ти конкурентних сил Портера, модель GAP, модель Хоффера – Шендлера, конкурентний аналіз, аналіз стратегічного портфелю та стратегії (стратегічних рішень), аналіз життєвого циклу організації/продукту, розрахунок фінансових коефіцієнтів, ресурсний аналіз, діагностика банкрутства, аналіз ризиків, експертні оцінки тощо [6].

Проте найбільш часто вживаним у практиці застосування лізу є SWOT-аналіз. Цей метод дозволяє

одночасно оцінити внутрішнє середовище підприємства, яке відображається в аналізі його сильних і слабких сторін, та зовнішнє, яке представляє можливості й загрози для освітнього закладу. Побудована на основі дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища матриця SWOT, а також її похідні – матриця можливостей та матриця загроз – дають змогу проаналізувати парні комбінації сильних і слабких сторін з можливостями і загрозами, а також виявити пріоритетні сфери ділової активності та сформулювати конкурентні переваги.

Описані вище методи різняться за своєю сутністю та джерелом формування показників конкурентоспроможності. У цілому, основною методичною проблемою в процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства є вибір критеріїв і показників, які залежать, в першу чергу, від конкретної мети аналізу та господарсько-управлінської ситуації, в якій знаходиться підприємство.

Висновки

Таким чином, управління конкурентоспроможністю підприємства є безперервним процесом, що пов'язаний із необхідністю вчасно реагувати на зміну будь-якого з показників конкурентоспроможності та прийняттям відповідних заходів, здатних попередити втрати позицій на ринку і фінансових ресурсів, наприклад, скорочення обсягів виробництва чи зміну сфери діяльності.

Підтримка конкурентоспроможності підприємства забезпечується його ресурсним потенціалом: економічним, науково-технічним, виробничим, організаційно-управлінським і іншим та його вмінням пристосовуватися до динамічного середовища, беручи до уваги також успішний досвід минулого. А відтак систематична якісна оцінка конкурентоспроможності підприємства, що базується на аналізі його потенціалу, є запорукою ефективності роботи підприємства та його стратегічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Грищенко І.М. Формування конкурентного середовища на ринку послуг України // Підприємництво, господарство і право. 2007. №5. С.163–166.
2. Должанський І.З. Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2006. 384 с.
3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: моногр. Київ: ДАК-ККіМ. 2006. 144 с.

4. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки: Економічні науки, 2017. №1(54). С.111–118.

5. Маркіна І.А. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: монографія. Том 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку / І.А. Маркіна, Н.М. Андреева, О.М. Головченко та ін. Одеса: ВМВ, 2014. 292с.

6. Моргулець О.Б. Управління вищим навчальним закладом як суб'єктом ринку : монографія. Київ : КНУТД, 2017. 454 с.

7. Портер М. Конкуренція. Москва : Издательский дом «Вильямс». 2010. 608с.

8. Тарасенко І. О. Методологічні положення та інструментарій оцінювання конкурентного потенціалу ВНЗ / І. О. Тарасенко, Н. В. Цимбаленко, Т. М. Нефедова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. 2017. №8. URL: <https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2017/8/3189/>

9. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика : моногр. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 570 с.

10. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособие. Москва : Эксмо. 2004. 544 с.

References

1. Hryshchenko, I.M. (2007). Formuvannia konkurentnoho seredovyshcha na rynku posluh Ukrainy. Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i parvo, 5, 163–166 (in Ukrainian).

2. Dolzhans'kyi, I.Z. & Zahorna, T.O. (2006). Konkurentospromozhnist' pidpriyemstva. Kyiv: TsUL (in Ukrainian).

3. Drahan, O.I. (2006). Upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpriyemstv: teoretychni aspekty. Kyiv: DAKKKiM (in Ukrainian).

4. Kvasko, A.V. (2017). Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpriyemstva. Naukovi zapysky: Ekonomichni nauky, 1(54), 111–118 (in Ukrainian).

5. Markina, I.A. (2014). Konkurentospromozhnist pidpriyemstv v umovakh rynkovoї ekonomiky: monohrafiia. Tom 1: Rehionalni aspekty ta napriamky pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpriyemstv v umovakh innovatsiynoho rozvytku. Odessa: VMV (in Ukrainian).

6. Morhulets, O.B. (2017). Upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom yak subiektom rynku : monohrafiia. Kyiv: KNUTD (in Ukrainian).

7. Porter, M. (2001). Konkurentsyya. Moskva: Yzdatel'skyi dom «Vyl'yams» (in Russian).

8. Tarasenko, I. O. (2017). Metodolohichni polozhennia ta instrumentarii otsiniuvannia konkurentnoho potentsialu VNZ. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Serii : Ekonomichni nauky, 8 (in Ukrainian).

9. Tarnavs'ka, N. P. (2008). Upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpriyemstv : teoriya, metodolohiya, praktyka. Ternopil': Ekonomichna dumka (in Ukrainian).

10. Fatkhutdinov, R.A. (2004). Upravlenye konkurentospromozhnosti orhanyzatsyy. Moskva: Yzdatel'stvo «Eksmo» (in Russian).

Дані про авторів

Капустинський Руслан Вікторович,

студент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: kapustynskiy.rv@ukr.net

Моргулець Оксана Борисівна,

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: morgulets_oks@ukr.net

Данные об авторах

Капустинский Руслан Викторович,

студент кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна

e-mail: kapustynskiy.rv@ukr.net

Моргулець Оксана Борисівна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна

e-mail: morgulets_oks@ukr.net

Data about the authors

Ruslan Kapustinsky,

student, Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technology and Design

e-mail: kapustynskiy.rv@ukr.net

Oksana Morgulets,

Doctor of sciences in Economics, Associate Professor, Professor, Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technology and Design

e-mail: morgulets_oks@ukr.net